

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA EFICIENCIA EN LA RETENCIÓN DE CARGA PARA LAGUNAS FACULTATIVAS POR EL MÉTODO DE MCGARRY Y PESCOD.

**Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Santo Tomas
Tunja**

CAMACHO C. Oscar David
Universidad Santo Tomas,
Oscar.camacho@usantoto.edu.co

MAHECHA R. Laura Camila
Universidad Santo Tomas,
laura.mahecha@usantoto.edu.co

Resumen: En el presente artículos se adopta el método de McGarry y Pescod con el fin de relacionar la eficiencia de la retención de carga en lagunas facultativas generando un análisis cuantitativo en el cual se generó una comparación entre diferentes parámetro como la variación de la demanda biológica de oxígeno, el caudal el cual contiene un efluente de poblaciones relacionados en varios escenarios, y además de eso el cambio en la temperatura para evidenciar cuál de estos generaría una mayor eficacia en la retención de carga; para esto se implementó la teoría de laguna facultativas donde se figuraron gráficas, y tablas, las cuales muestran el comportamiento diferencial que estas variables conllevan a en el tratamiento, donde estas fueron analizadas, dando algunas respuesta de alternativas en el tratamiento de aguas residuales.

Palabras clave: lagunas facultativas; tratamiento de aguas residuales; demanda biológica de oxígeno (DBO)

Abstract: In this article the method of McGarry and Pescod is adopted in order to relate the efficiency of load retention in facultative lagoons generating a quantitative analysis in which a comparison was generated between different parameters such as the variation of the biological oxygen demand, the flow which contains an effluent of related populations in various scenarios, and in addition to that the change in temperature to show which of these would generate a greater efficiency in load retention; For this purpose, the facultative lagoon theory was implemented, where graphs and tables were drawn, which show the differential behavior that these variables lead to in the

treatment, where they were analyzed, giving some answers to the following questions

Keywords: facultative lagoons; wastewater treatment; biological oxygen demand (BOD); wastewater treatment.

1. INTRODUCCIÓN

Con este trabajo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, generando un pensamiento crítico basado en aprendizaje basado en problemas, con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021)

El tratamiento de aguas residuales desempeña un papel esencial en la preservación del medio ambiente y la protección de la salud pública. En un mundo marcado por el crecimiento de la urbanización y la industrialización, el manejo de las aguas residuales se ha convertido en un desafío de gran relevancia. Estas aguas usadas contienen una amalgama de impurezas que abarcan desde materia orgánica y compuestos químicos hasta microorganismos perjudiciales. Si no se gestionan adecuadamente, pueden tener consecuencias graves tanto para la calidad del agua como para la salud de los ecosistemas acuáticos. (Dimas Turmequé, A. F. 2022)

Este proceso abarca diversas tecnologías y etapas diseñadas con el propósito de eliminar, reducir o modificar los contaminantes presentes en las aguas residuales. Su objetivo primordial es transformar estas aguas, a menudo altamente contaminadas, en un estado apto para su liberación en el medio ambiente o su reutilización en aplicaciones como la irrigación agrícola o la recarga de acuíferos. (Pinzon Rojas, C. A., & Gonzalez Diaz, L. K. 2015).

Comúnmente el procedimiento comprende fases tales como la eliminación de partículas sólidas más grandes a través de la criba y la fragmentación de sólidos de mayor tamaño, seguido de procesos biológicos que hacen uso de microorganismos para descomponer la materia orgánica. Posteriormente, se emplean métodos químicos y físicos para eliminar contaminantes persistentes y microorganismos patógenos. La última etapa suele ser la desinfección, que garantiza que el agua tratada sea segura para su liberación o reutilización. (Jiménez, C. F. E. 2021)

El tratamiento de aguas residuales es un aspecto importante para la conservación de la calidad del agua. Teniendo en cuenta esto, las lagunas facultativas han surgido como una forma para tener una solución efectiva y viable al tratamiento de aguas residuales que aprovecha procesos naturales para eliminar contaminantes del agua. Estas lagunas se llaman "facultativas" porque dependen en gran medida de las condiciones ambientales y microbiológicas para su funcionamiento, y pueden operar tanto en condiciones aeróbicas como

anaeróbicas, en las que con los procesos físicos y biológicos naturales se eliminan contaminantes ofreciendo ventajas significativas, como su simplicidad de diseño, bajos costos de operación y mantenimiento, y su capacidad para funcionar en condiciones climáticas y geográficas diversas. No obstante, evaluar el rendimiento de las lagunas facultativas y asegurar que estén cumpliendo con los estándares ambientales adecuados y que puedan satisfacer los demás requisitos necesarios depende de manera primordial de su capacidad para retener la carga contaminante eficazmente. (Contreras Olvera, D. M., 2016)

En las lagunas facultativas se distinguen tres regiones diferentes: La primera, ubicada en la parte superior, presenta condiciones aeróbicas; la segunda, en la zona intermedia, es el lugar donde bacterias aeróbicas, anaeróbicas y facultativas descomponen la materia orgánica; mientras que la tercera zona, en la parte inferior de la laguna, se caracteriza por condiciones anaeróbicas, donde los sólidos sedimentados se descomponen mediante fermentación en el agua residual. En este tipo de lagunas, las algas llevan a cabo la fotosíntesis, produciendo oxígeno. Este oxígeno generado es utilizado por las bacterias aeróbicas para degradar la materia orgánica. Posteriormente, las bacterias producen dióxido de carbono, que a su vez es aprovechado por las algas. Por estas razones, existe una relación simbiótica entre las algas y las bacterias. (Cuervo Pulido, Y. C., Calderón Parra, F. J., & Díaz Ruiz, S. A., 2019)

Para análisis cuantitativo de la eficiencia en la retención de carga para lagunas facultativas por el método de McGarry y Pescod se incluye la evaluación de parámetros clave como la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), la demanda química de oxígeno (DQO), los sólidos suspendidos totales (SST) y otros contaminantes relevantes ya que proporciona un marco sólido para medir y evaluar la capacidad de las lagunas facultativas para retener y reducir la carga de contaminantes en las aguas residuales tratadas siendo una importante herramienta en la ingeniería, ayudando también a los profesionales en el campo del saneamiento ambiental con los recursos hídricos y comprender mejor cómo funcionan los sistemas de tratamiento tomando decisiones relevantes para mejorar la eficiencia y la calidad del agua tratada. (Carvajal Muñoz S, 2017).

En este contexto, la comprensión y aplicación de este método son esenciales para avanzar hacia prácticas más sostenibles en el tratamiento de aguas residuales y en la preservación de uno de nuestros recursos naturales más vitales: el agua. es por esto que se explicara detalladamente el método de McGarry y Pescod, los parámetros clave y relaciones del caudal, DBO, temperatura que influyen en la eficiencia de retención de carga, sus ventajas y limitaciones, así como también su importancia en el monitoreo y gestión de la calidad del agua en instalaciones de tratamiento de aguas residuales, ya que esto no solo contribuye a la mejora, sino que también promueve la protección de los ecosistemas y la salud pública.

2. METODOLOGÍA

2.1. Descripción del método de McGarry y Pescod.

El método para el diseño de lagunas facultativas de McGarry y Pescod (1970) se basó en el análisis y los diversos estudios de lagunas situadas en diferentes zonas

geográficas viendo que la temperatura del aire se relaciona con la máxima carga superficial que puede aplicarse antes de que una laguna entre en proceso de anaerobiosis. (Martínez, F. C., Cansino, A. T., & Ortiz, A. C. T, 2017)

El principio básico para el método se basa en la comparación de las concentraciones de un contaminante específico antes y después del tratamiento en una laguna facultativa. La diferencia entre estas concentraciones se utiliza para calcular la eficiencia en la retención de carga. La eficiencia se expresa generalmente como un porcentaje y representa la reducción o eliminación de un contaminante en el agua tratada en donde un valor cercano al 100% indica una alta eficiencia en la retención, lo que significa que la laguna ha eliminado casi por completo el contaminante. Un valor menor indica una eficiencia menor. (Garzón Andrade, A. L., & Ortiz Bernal, G. F. 2017).

Es importante tener en cuenta que este método se utiliza mejor para contaminantes específicos, como materia orgánica, sólidos suspendidos o nutrientes. Para una evaluación completa de la eficiencia de un sistema de tratamiento, pueden ser necesarios análisis separados para cada contaminante de interés. (Muñoz Arias, V. K, 2021).

McGarry y Pescod determinaron una serie de cálculos en donde el procedimiento a desarrollar consiste en primer lugar en calcular la carga superficial máxima (1) que está aplicada en relación con la superficie de contacto, determinar el área superficial (2) que por lo general es una sección rectangular, para el tiempo en el que el agua estará en la laguna se calcula el tiempo de retención (3) y la carga volumétrica (4) que recibe la laguna. Posteriormente, se procede a hallar la carga orgánica superficial removida (5) y así obtener la eficiencia de remoción del sistema (6). Al llegar a esta fase es necesario verificar si el valor cumple con los parámetros establecidos y con las necesidades que se tiene en el sistema, de lo contrario se procede a hacer un ajuste o corrección. (Acosta Castellanos et al)

Para el proceso de ajuste se calcula la carga orgánica del efluente primario (7), la carga orgánica (8) y la corrección del DBO total con respecto al DBO soluble (9) adoptando un valor de carga superficial que sea inferior al valor de carga superficial máxima calculado, luego se realizan los cálculos explicados anteriormente para finalmente obtener la eficiencia global del sistema (10). (Acosta Castellanos et al)

2.2. ECUACIONES

$$CSM = 60.3(1.0993)^T (1)$$

(Romero, 2004)

Donde CSM es la carga superficial máxima (kgDBO/ha*d) y T la temperatura del mes más frío (°C)

$$A = Q \times \text{DBO } 1000 \times \text{CSM} \quad (2)$$

(Romero, 2004)

Donde A es el área (ha), DBO la demanda biológica de oxígeno (mg/L) y CSM la carga orgánica superficial máxima (kgDBO/ha*d)

$$pH = \frac{A*H}{Q} \quad (3)$$

(Romero, 2004)

Donde Θ_h es el tiempo de residencia hidráulica (días), A el área (m²), H la profundidad útil de la laguna (m) y Q el caudal (m³/día) (Romero, 2004)

$$VLR = \frac{\text{DBO} * Q}{A * H} \quad (4)$$

(Romero, 2004)

Donde COV es la carga volumétrica orgánica (gDBO/m³*día) y DBO la Demanda biológica de oxígeno (g/L)

$$\text{COR} = 10.35 + 0.752 (\text{CSM}) \quad (5)$$

(Romero, 2004)

Donde COR es la carga orgánica superficial removida (kgDBO/ha*d) y la CSM: Carga orgánica superficial máxima (kgDBO/ha*d)

$$F = \frac{\text{COR}}{\text{CSM}} \quad (6)$$

(Romero, 2004)

Donde E es la Eficiencia (%)

$$E_r = 100 - E \quad (7)$$

(Romero, 2004)

Donde E_r es el remanente

$$\text{CO1} = \text{DBO} \times Q \times E_r \quad (8)$$

(Romero, 2004)

Donde CO1 es la carga orgánica del efluente primario (kgDBO/d)

$$\text{CO1c} = \text{CO1} \times 2 \quad (9)$$

(Romero, 2004)

Donde CO1c es la carga orgánica corregida (kgDBO/d)

$$Et = 1 - (1 - E1)(1 - E2) \quad (10)$$

(Romero, 2004)

2.3. RESULTADOS.

Tabla 1: Cálculos realizados para generar la relación entre el incremento del DBO con una población constante para determinar cuál tiene mayor eficiencia.

	DBO (mg/L)															
POBLA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	EFICIENCIA
780	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97
1200	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,99	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96
3300	0,95	1,00	0,98	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
6600	1,00	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

FIGURA 1: RELACIÓN EFICIENCIA Y EL INCREMENTO DE DBO5

La DBO es una medida de la cantidad de oxígeno que los microorganismos necesitan para descomponer la materia orgánica presente en el agua, y es un parámetro importante para evaluar la calidad del agua y la eficacia de un tratamiento de aguas residuales. La relación entre la eficiencia y el DBO sugiere que a medida que mejora el rendimiento del tratamiento biológico, la cantidad de DBO en el efluente del sistema debería disminuir de manera considerable.

Se evidencia que la población de 780 habitantes y un DBO de 800 mg/L genera una mayor eficacia a lo largo del proceso de la retención de carga, generando en un 99,8% ; además de eso se ve un comportamiento, la laguna facultativa la cual está diseñada para una población de 3300 habitantes de igual manera tiene un 99,5% de retención con un DBO de 200, entonces se podría decir que la eficiencia en las cuatro diferentes poblaciones es inversamente proporcional a la cantidad de la demanda biológica de oxígeno (DBO) es decir que a medida que incrementa el DBO, se ve una disminución en la eficiencia de la retención de carga en las lagunas facultativas diseñadas por el método de McGarry y Pescod.

Tabla 2: Cálculos realizados para generar la relación entre el incremento del caudal y el DBO para determinar cuál tiene mayor eficiencia.

DBO (mg/L)	Caudal (m ³ /d)								EFICIENCIA
	107,1	260,1	413,1	566,1	719,1	872,1	1025	1178	
120	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,99	0,99	0,98	
350	0,95	0,95	0,98	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	
150	0,95	0,95	0,95	0,95	0,99	0,98	0,98	0,97	
250	0,95	0,95	0,99	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	
110	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1,00	0,99	0,98	
400	0,95	0,99	0,98	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	

FIGURA 2: RELACIÓN EFICIENCIA Y EL INCREMENTO CAUDAL

FIGURA 3: RELACIÓN EFICIENCIA Y EL INCREMENTO DE TEMPERATURA.

Teniendo en cuenta la gráfica que muestra la eficiencia de la laguna con relación a temperaturas mayores a 20°C y distintas poblaciones observamos en primer lugar que eficiencia para todos los casos es buena teniendo valores mayores a 0.94, como también que entre los 20 a 30 °C las eficiencias son un poco mayores a las que se presentan a partir de los 30°C en adelante, por último, que para una población más baja las eficiencias son más altas que en las demás.

En general la eficiencia de una laguna puede variar debido a las fluctuaciones de temperatura. Para climas fríos, la eficiencia puede disminuir durante el invierno debido a que se tienen temperaturas más bajas, y luego en la primavera y en el verano cuando las temperaturas suben puede mejorar.

La temperatura también muestra un impacto significativo en cuanto a la velocidad con la que los microorganismos descomponen la materia orgánica. A temperaturas más altas, la actividad microbiana es en la mayoría de los casos más rápida y eficiente, lo que genera que exista una mayor degradación de los contaminantes como la DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y a temperaturas más bajas, la sedimentación puede ser más lenta, lo que puede resultar en una menor eficiencia por la acumulación de sólidos en el sistema.

La capacidad del agua para retener oxígeno disuelto disminuye a medida que la temperatura aumenta. Esto puede afectar la disponibilidad de oxígeno para los microorganismos aeróbicos en la laguna por lo que es importante que en las temperaturas mayores se mantenga la eficiencia de los procesos asegurando una buena oxigenación.

3. CONCLUSIONES

En conclusión las lagunas facultativas presentan la capacidad de emplear procesos biológicos naturales y las interacciones físico-químicas lo que las convierte en un recurso valioso en la administración de aguas residuales como una alternativa eficaz y económicamente favorable para el tratamiento de aguas residuales y con el desarrollo del método de McGarry y Pescod que ha demostrado ser una herramienta muy importante en el ámbito de la ingeniería, ya que proporciona una base sólida para evaluar la capacidad que tienen estos sistemas para la eliminación de contaminantes y la mejora de la calidad del agua. Con la comparación de las concentraciones de contaminantes antes y después del tratamiento que se tuvo, fue posible el cálculo preciso de la eficiencia en la retención de carga para realizar los análisis de la influencia que tienen ciertos parámetros con su rendimiento.

La comprensión de las relaciones necesarias en el diseño de las lagunas es esencial para el diseño y la gestión efectiva del sistema de tratamiento para aguas residuales, además se requiere ser cuidadoso con la temperatura, la carga superficial y otros parámetros de diseño garantizando un equilibrio para un

rendimiento óptimo durante el periodo de funcionamiento, especialmente en áreas que tengan significativas fluctuaciones estacionales en la temperatura.

Aunque el método de McGarry y Pescod se enfoca principalmente en la carga superficial y la temperatura, el caudal de entrada puede influir en el desempeño de una laguna de estabilización, para su evaluación y para mejorar la eficiencia de esta, es crucial mantener un equilibrio adecuado entre el caudal, la carga superficial y examinar cómo afecta al tiempo de retención hidráulico, la dilución de contaminantes y otros factores relacionados con la operación y el diseño de la laguna. En el método también se encuentra directamente vinculada a la habilidad del proceso biológico para disminuir la cantidad de DBO en el agua residual. La eficiencia estará condicionada por múltiples elementos en operación y diseño, y es esencial mantener un seguimiento constante y realizar ajustes para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad del agua.

REFERENCIAS

1. Acosta Castellanos, P. M., Guerrero Sierra, H., & Vega, M. E. (2018). *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia* (2018th ed.). Ediciones USTA. <http://hdl.handle.net/11634/22658>
-

2. Acosta Castellanos, P. M., & Queiruga-Dios, A. (2021). From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review. *International Journal of Sustainability in Higher Education, ahead-of-print*(ahead-of-print)
3. Acosta Castellanos, P. M., Queiruga-Dios, A., Hernández Encinas, A., & Ortegón, A. C. (2020). Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education. *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*. <https://doi.org/10.23919/CISTI49556.2020.9140919>
4. Atmani, A. E., Belhomsa, A., Saidi, Y., Mostafi, J., Lakhlifi, M., Elborgy, A., ... & Driss, B. (2019). Modeling of Wastewaters Treatment Plant for the City Ouazzane.
5. Cabrera, J. J. H., Alcivar, L. C. M., Navarrete, C. A. D., Endara, A. M. G., Moreno, J. H., & Tomalá, J. A. S. (2022). Evaluation of biological wastewater treatment in stabilization lagoons from Punta Carnero, Salinas-Ecuador. *Revista Ambiente & Água, 17*, e2822.
6. Carvajal Muñoz, S. (2017). Evaluación y modelación de las concentraciones de DBO y SST en las lagunas de estabilización del municipio de Santa Fe de Antioquia.
7. Cayo Dominguez, R. A., & Montalvo Achic-huamán, C. S. (2019). Cinética e Isotermas de adsorción de iones de Arsénico (III) mediante nanoporos de carbón activado derivados de lodos orgánicos de aguas residuales.
8. Cifuentes, J. I., Paiz, J., Barrera, A., Rivera, P., Cortez, J., Cabrera, W., & Montoya, C. Humedales artificiales para Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales.
9. Contreras Olvera, D. M. (2016). *Propuesta de rehabilitación del sistema de lagunaje para el tratamiento de Aguas residuales de la Cabecera cantonal de Palestina* (Master's thesis, Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química).
10. Cortés Martínez, F., Treviño Cansino, A., & Tomasini Ortiz, C. (2017). Dimensionamiento de lagunas de estabilización.

11. Cuervo Pulido, Y. C., Calderón Parra, F. J., & Díaz Ruiz, S. A. (2019). *Determinación de las constantes cinéticas de remoción de materia orgánica (Kd) y remoción de coliformes (Kb) de las lagunas de estabilización del municipio de Subachoque, Cundinamarca* (Doctoral dissertation).
 12. Dimas Turmequé, A. F. (2022). *Eficiencia energética en el tratamiento de aguas residuales en Colombia: Metodología para la selección de alternativas en pequeñas y medianas poblaciones* (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Colombia).
 13. García Lara, C. M. (2021). Remoción de coliformes totales aplicando la técnica de fotosensibilización en muestras de agua de la planta de bombeo culati.
 14. Garzón Andrade, A. L., & Ortiz Bernal, G. F. (2017). *Ajuste de un modelo matemático para determinar el comportamiento de las lagunas de tratamiento de aguas residuales de Ucubamba* (Bachelor's thesis, Universidad del Azuay).
 15. Gomes de Sousa, J. M. (1987). Wastewater stabilization lagoon design criteria for Portugal. *Water science and technology*, 19(12), 7-16
 16. Guayacundo Bernal, E. F. (2021). Dimensionamiento de un sistema de lagunaje para la depuración de aguas servidas de multingenios Makariza SAS.
 17. Jiménez, C. F. E. (2021). LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL MEDIO RURAL DE LA ZONA PANAMERICANA DE LOS ESTADOS MÉRIDA Y TRUJILLO, VENEZUELA
 18. Jiménez Valenzuela, J. R., & Vera Flores, J. N. (2016). *Diagnóstico y propuesta de mejoramiento del sistema de tratamiento de las lagunas de oxidación de la ciudad Narcisca de Jesús, ubicadas en el recinto Bijagual del cantón Nobol, provincia del Guayas* (Bachelor's thesis, Guayaquil: ULVR, 2016.).
 19. Martínez, F. C., Cansino, A. T., & Ortiz, A. C. T. (2017). Dimensionamiento de lagunas de estabilización. Jiutepec, Mor.: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
 20. Mendonça, S. (1999). Lagunas de estabilización. *Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud*, 1-11.
-

21. Muñoz Arias, V. K. (2021). Tratamiento de aguas residuales del procesamiento pesquero artesanal mediante lagunas facultativas para disminuir el impacto ambiental.
22. Oliveira, S. C., & von Sperling, M. (2010). Assessment of classical surface organic loading design equations based on the actual performance of primary and secondary facultative ponds. *Water Science and Technology*, 61(4), 971-977.
23. Pinzon Rojas, C. A., & Gonzalez Diaz, L. K. (2015). *Diseño de una alternativa de tratamiento a las aguas residuales por lagunas de oxidación en el casco urbano del municipio de Pacho–Cundinamarca* (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios).
24. Romero Rojas, J.A. (2000). Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización (1ra ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. ISBN: 9701504038.
25. Saidi, Y., & Mostafi, J. MODELING OF WASTEWATERS TREATMENT PLANT FOR THE CITY OUAZZANE.
26. Yañez, F. (1983). *Avances en el tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización*. OPS.

AUTOR (AUTORES)

OSCAR DAVID CAMACHO CRISTANCHO, actualmente estudiante de Ingeniería civil y especialización en ingeniería estructural en la Universidad Santo Tomás Tunja.

LAURA CAMILA MAHECHA RODRÍGUEZ, actualmente estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Santo Tomás en Tunja.